

**DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN
MELALUI INOVASI LAYANAN DUKCAPIL DIGI MOBILE**

DOSEN PENGAMPU: Roni Ekha Putera. Dr, M.PA

DISUSUN OLEH:

Kelompok 6

Alicia Veronica (1910841017)

Muhammad Raufal Fikri (1019842003)

Zurrahmah (1910842029)

Vania Aurellia Evandra (1910842035)

Rahma Chaira Surdani (1910842037)

**UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ADMINISTRASI PUBLIK**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara, atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. pemberian pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tersebut, diharapkan dapat diterima dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi.

Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya, mengharuskan pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik dan prima. Namun tak jarang muncul masalah terkait dengan pelayanan publik, diantaranya adalah ketidakpastian waktu, biaya dan cara pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan kepuasan sehingga menjadikan kualitas pelayanan dikatakan buruk. Pasalnya, pelayanan adalah tugas utama pemerintah negara sebagai para pejabat aparatur pemerintahan yang berkewajiban memberikan pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Maka sangat diperlukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian layanan kepada masyarakat dalam segala aspek. Dalam hal ini, inovasi adalah kunci dari persoalan pelayanan publik.

Inovasi pelayanan merupakan salah satu tema sentral dalam disiplin administrasi publik. Menurut Everett M. Rogers inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya (Rogers, 1995). Dalam praktiknya, inovasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung tercapainya visi reformasi birokrasi. Hal ini berangkat dari realitas bahwa sebagian besar layanan publik masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat (Meyliano, 2015) dan masih kentalnya kultur birokrasi yang lamban dalam memberikan pelayanan (Kabullah, 2018). Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi. (Melinda et al., 2020)

Suatu perubahan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Eriza et al., 2021). Sebuah inovasi biasanya bertujuan untuk memberikan keefektifan bagi kedua belah pihak, baik itu masyarakat maupun penyedia

layanan, sehingga diharapkan terciptanya kondisi dimana masyarakat dapat mengakses pelayanan dengan cepat dan mudah. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudiam muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014 dalam Yuliana et al., 2020)

Pemerintah harus terus melakukan inovasi dalam pemberian layanan publik. Terlebih di tengah pandemi saat ini, yang sedikit atau banya memberikan dampak kepada seluruh pihak, hal ini sangat memerlukan berbagai terobosan baru agar tetap bisa survive dengan segala kondisi. Pandemi Covid-19 memaksa setiap orang beralih dari tatanan dan kebiasaan konvensional menjadi serba digital.

Sebenarnya, jauh sebelum pandemi, pemerintah telah menerapkan digitalisasi dalam proses layanan publik, yang dikenal dengan e-government. Berdasarkan definisi *e-Government* menurut *World Bank*, *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: *Wide Area Network*, Internet, dan *Mobile Computing* yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan (Indrajit, 2005 dalam Jalma et al., 2019). Berbagai regulasi dibuat agar digitalisasi pelayanan publik di Indonesia bisa diimplementasikan secara optimal untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik agar mampu menjadi solusi bagi peningkatan kualitas dalam melayani masyarakat.

Digitalisasi pelayanan publik didasari dengan adanya instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, lalu Peraturan Presiden (Perpres) Np 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, hingga Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pemanfaatan internet sangat banyak kita jumpai pada kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Sehingga, saat ini internet merupakan hal yang lumrah didapat bagi masyarakat apalagi yang berada di perkotaan. Dikutip dari (Jalma et al., 2019) menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tiap tahunnya di Indonesia mengalami kenaikan pertumbuhan internet. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya pengguna internet selalu bertambah, oleh karena itu alangkah baiknya jika peluang ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi pelayanan digital.

Pesatnya kemajuan teknologi juga memberikan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan (Rizki Ananda et al., 2019). Karena adanya tuntutan seperti ini, para penyelenggara pelayanan publik harusnya dapat berlomba-lomba dalam melakukan inovasi. Apalagai saat ini, dengan kemajuan teknologi yang ada dalam era globalisasi dapat memungkinkan kita untuk berkomunikasi tanpa bertemu. Jika konsep ini dapat diterapkan dalam pelayanan publik, pastinya akan sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman juga memanfaatkan peluang ini dengan meluncurkan inovasi pelayanan baru, yaitu “Digi Mobile”. Ketentuan pelaksanaan Digi Mobile tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Disdukcapil No.14 Tahun 2019. Pelaksanaan inovasi Digi Mobile pada Disdukcapil Kota Pariaman yang diterapkan pada pelayanan adalah dalam upaya untuk mengatasi antrian dalam pelayanan (Dahlila & Frinaldi, 2020). Pada makalah ini, kami akan membahas mengenai “Digitalisasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Melalui Inovasi Dukcapil Digi Mobile. Untuk lebih lanjutnya mengenai Digi Mobile akan dibahas secara detail pada bab berikutnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu inovasi pelayanan publik?
2. Apa yang dimaksud dengan digitalisasi pelayanan publik?
3. Bagaimana inovasi pelayanan digi mobile pada Dukcapil Kota Pariaman?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui apa itu inovasi pelayanan publik.
2. Untuk mengetahui apa itu digitalisasi pelayanan publik.
3. Untuk mengetahui bagaimana inovasi digi mobile pada Dukcapil Kota Pariaman.

D. Manfaat

1. Bagi penulis, menambah wawasan penulis terkait digitalisasi pelayanan publik terkhususnya pada Disdukcapil Kota Pariaman.
2. Bagi masyarakat, dapat menjadi bahan bacaan atau referensi masyarakat untuk menilai bagaimana pelayanan publik di Disdukcapil Kota Pariaman melalui inovasi layanan Digi Mobile.
3. Bagi Pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk pengembangan digitalisasi dalam pemerintah untuk kedepannya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pelayanan Publik

Menurut Keban (2001), pelayanan publik dapat diartikan secara sempit dan luas. Pelayanan publik dalam arti sempit adalah tindakan pemberian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya kepada publik. Barang dan jasa bisa diberikan secara langsung oleh pemerintah atau melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, tergantung jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu delivery system yang sehat. Konsep pelayanan publik secara luas identik dengan prinsip-prinsip public administration, yaitu mengutamakan kepentingan publik. Dalam konteks ini pelayanan publik lebih fokus tentang bagaimana elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi dan proses manajemen dimaksimalkan dan dimanfaatkan secara efektif efisien, karena pemerintah merupakan pihak provider yang diberi tanggung jawab (Bisri & Asmoro, 2019 dalam Arfita et al., 2021).

Pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang berlandaskan akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan, yaitu aparatur pemerintah. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut (Bisri & Asmoro, 2019 dalam Arfita et al., 2021):

1. Efektif, pencegahan pengulangan persyaratan dari satuan kerja / instansi pemerintah lain yang terkait.
2. Sederhana, prosedur diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat.
3. Transparan, ada kejelasan dan kepastian dalam pelayanan publik.
4. Persyaratan pelayanan, baik teknis maupun administratif.
5. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang yang profesional.
6. Rincian biaya / tarif pelayanan dan prosedur pembayaran.
7. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
8. Ketepatan waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
9. Responsif, daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat yang dilayani.
10. Adaptif, menyesuaikan terhadap tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani seiring perkembangan Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang

dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara (Yayat, 2017).

B. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam Alindro et al., 2021, Perubahan pelayanan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung (Yuliana, 2020). Inovasi berhasil apabila terdapat kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil dari pengembangan efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil (Muluk, 2008). Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada (PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014), sedangkan menurut Evert M. Roger inovasi adalah ide, gagasan, praktik atau/benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi (Suwarno, 2008)

Albury (2003) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai new ideas that work. Ini berarti bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Selanjutnya Albury dalam Suwarno (2008) secara rinci menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektifitas, maupun kualitas. Menurut Suwarno inovasi dapat hadir dalam wujud pengetahuan, cara, objek, teknologi, dan atau penemuan baru. Sifat mendasar dari inovasi adalah sifat kebaruan (novelty). Oleh karena itu, sebuah produk (barang atau jasa) dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila memang dipandang baru oleh pasarnya (masyarakat). Namun sifat kebaruan ini biasanya hanya berlaku dalam konteks limitasi geografis. Artinya sesuatu yang baru di satu tempat, belum tentu baru di tempat yang lain. (Eriza et al., 2021)

C. Digitalisasi Pelayanan Publik

Digitisasi adalah proses mengubah sesuatu yang berbentuk non digital menjadi digital (Heiskala et al., 2016). Digitisasi dan digitalisasi sangat erat kaitannya. Keduanya sering dianggap sebagai istilah yang memiliki arti sama, tapi dalam praktiknya, keduanya memiliki arti yang berbeda (de Pablos Heredero & Berzosa, 2011). Digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital. Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital (Crawford et al., 2020; Johannessen & Olsen, 2010). Dalam praktiknya, data digital dijadikan sebagai pendukung utama untuk seluruh proses tersebut. Jika sudah ditahap digitalisasi, perusahaan sudah mampu mengubah proses bisnis menjadi lebih efisien, produktif, dan menguntungkan (Hikmawati & Alamsyah, 2018; Opute et al., 2020). Contoh praktiknya adalah mengunggah data atau informasi ke cloud dan membagikannya ke kolega agar dapat diakses dan dilihat secara bersamaan, lalu dianalisa untuk keperluan bisnis. (Yunaningsih et al., 2021)

Dalam Yunaningsih et al., 2021, Transformasi digital adalah proses transformasi aktivitas, proses, dan model bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi (Fitriasari, 2020; Panourgias, 2015). Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan menemukan peluang bisnis baru (Diaz-Rainey et al., 2015; Ramaswamy, 2009). Contoh praktiknya adalah menggunakan aplikasi atau sistem untuk menganalisa data. Tujuannya untuk mendapatkan insight baru yang berguna untuk pengembangan produk dan meningkatkan strategi layanan pelanggan (Crawford et al., 2020; Suma Vally & Hema Divya, 2018). Proses ini tidak membutuhkan banyak interaksi manusia karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Hasilnya dapat meningkatkan efisiensi dalam hal waktu dan biaya, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan hasil penjualan (Alaeddin et al., 2018).

Digitisasi adalah proses mengubah informasi non-digital menjadi digital (Heiskala et al., 2016). Jika sebuah perusahaan menggunakan informasi digital tersebut untuk meningkatkan bisnis, menghasilkan pendapatan, atau menyederhanakan beberapa proses bisnis, maka itu disebut digitalisasi (Helm et al., 2019). Hasil dari proses digitisasi dan digitalisasi disebut transformasi digital. Digitisasi dan digitalisasi adalah tahap atau bagian dari proses menuju transformasi digital. Transformasi digital mencakup seluruh aspek dalam bisnis, dan penerapannya bukan hanya tentang

memanfaatkan teknologi. Sumber daya manusia, teknologi, dan strategi bisnis saling bersinergi untuk menghasilkan bisnis yang lebih baik (Liu, 2012).

Pelayanan publik digital di era revolusi industri 4.0 merupakan suatu keniscayaan. Konsep layanan publik digital mengarah kepada prinsip efektif dan efisien (Cabrilo et al., 2014). Efektif memiliki arti melaksanakan sesuatu yang tepat sedangkan efisien memiliki makna melaksanakan sesuatu dengan tepat (Almsalam, 2014; Gures et al., 2014; Utami, 2015). Pelayanan publik di tingkat yang paling bawah berada di tingkat RT dan RW sebagai ujung tombak penentu jalan tidaknya program pemerintah baik pusat maupun daerah. RW memiliki peranan yang sangat besar dalam tercapainya sasaran dan target program pemerintah karena RW yang paling mengetahui kondisi eksisting di lingkungan warganya. (Yunaningsih et al., 2021)

Pelayanan publik digital diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi siapa saja yang membutuhkan akses (Fitriasari, 2020; Liu, 2012; Riyanto et al., 2018). Pelayanan publik digital ditandai dengan penggunaan media selain kertas atau yang sering disebut dengan paperless (Suma Vally & Hema Divya, 2018). Teknologi mempunyai peran penting agar pelayanan publik digital dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang ini hampir semua orang bisa menjalankan atau mengoperasikan sebuah gawai, artinya kemudahan dapat dimiliki oleh setiap orang karena dapat mengakses informasi secara mudah melalui gawai yang dimiliki (Aya Pastrana & Sriramesh, 2014). Tantangan yang dihadapi dalam implementasi pelayanan publik digital harus dapat dihadapi dengan memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi melayani. Kedua kompetensi tersebut apabila dikolaborasikan akan menciptakan kualitas layanan yang unggul. Kualitas layanan yang unggul tersebut dapat dicerminkan oleh kepuasan pengguna layanan dalam hal ini warga setempat (Laohasirichaikul & Combs, n.d.; Soelasih, 2015).

D. Digitalisasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Melalui Inovasi Layanan Dukcapil Digi Mobile

Digi mobile milik dinas pendudukan dan catatan sipil salah satunya yang mengeluarkan sebuah inovasi berupa aplikasi smartphone untuk mengurus pelayanan pencatatan sipil. Inovasi ini digagas melalui ketentuan pelaksanaan digi mobile pada Surat Keputusan Kepala Dsdukcapil No.14 Tahun 2019. Inovasi ini diluncurkan guna mengatasi antrian tak terkendali dalam pelayanan.

Saat ini Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pariaman, memberikan dua pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan berkas-berkas mereka. Pelayanan tersebut diberikan secara langsung dan juga pelayanan yang dilakukan secara online

Untuk aplikasi pelayanan online, masyarakat bisa mengunduh atau mendownload aplikasi tersebut lewat playstore dengan nama aplikasi “dukcapil digi mobile”, atau bisa membukanya di link “<http://dukcapildigi.pariamankota.go.id>”. Di aplikasi ini semua jenis pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan bisa dilihat disini.

Di aplikasi ini masyarakat bisa memilih dan mengisi, dokument apa yang mereka butuhkan. Setelah itu Disdukcapil akan memprosesnya, dan setelah proses dari berkas tersebut selesai, petugas dari disdukcapil akan mengantarkan berkas itu langsung ke kantor pos, dan petugas dari kantor pos nantinya akan mengantarkan kerumah pemohon tanpa dipungut biaya sepeserpun atau gratis.

Rogers (1995) menilai perlunya standar universal untuk menggambarkan atribut yang diklaim menjadi inovasi pelayanan publik, sehingga ia menyatakan bahwa terdapat lima atribut inovasi yang berbeda yang saling berhubungan secara empiris namun secara konseptual berbeda, yaitu:

- Keuntungan relatif

Sebuah inovasi diharuskan untuk memiliki keunggulan terhadap sebuah program yang digantikannya. Pada Digi mobile yang merupakan inovasi dari dukcapil Kota Pariaman menunjukkan keunggulan dimana terdapatnya peningkatan data pendaftaran kependudukan sebagai hasil dari mudahnya proses registrasi. Selain itu antrian yang membludak dan tidak terkendali dapat diminimalisir.

- Kesesuaian

Inovasi yang dilaksanakan tidak terlepas dari inovasi dan keadaan sebelumnya agar inovasi terkait tidak hilang begitu saja. Inovasi digi mobile merupakan inovasi yang mempermudah pelayanan pencatatan sipil, meskipun begitu syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan surat di disdukcapil kota Pariaman tidak dihilangkan begitu saja.

- Kerumitan

Inovasi baru memungkinkan memiliki tingkat penggunaan yang lebih rumit. Inovasi digi mobile dikarenakan berbasis online dengan aplikasi android menjadi masalah sendiri untuk masyarakat yang tidak mengerti dengan elektronik, lain halnya dengan kaum milenial yang sehari-hari menggunakan perangkat elektronik.

- Kemungkinan dicoba

Inovasi harus dicoba terlebih dahulu untuk melihat keuntungan dan nilai lebih yang dimilikinya. Digi mobile sebelumnya telah diuji coba dan terbukti mempermudah pencatatan sipil. Buktinya dengan meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran kependudukan dan minimnya jumlah antrian.

- Kemudahan diamati

Sejauh mana sebuah inovasi dapat dipantau dan diamati. Dalam pelaksanaannya digi mobile dapat dipantau oleh pengguna dan tentunya dapat dipantau oleh pihak dukcapil untuk mengawasi jalannya digi mobile ini.

BAB III

KESIMPULAN

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara, atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudain muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

Digitalisasi pelayanan publik didasari dengan adanya instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, lalu Peraturan Presiden (Perpres) Np 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, hingga Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman juga memanfaatkan peluang ini dengan meluncurkan inovasi pelayanan baru, yaitu “Digi Mobile”. Ketentuan pelaksanaan Digi Mobile tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Disdukcapil No.14 Tahun 2019. Pelaksanaan inovasi Digi Mobile pada Disdukcapil Kota Pariaman yang diterapkan pada pelayanan adalah dalam upaya untuk mengatasi antrian dalam pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, N., Kusdarini, & Roni, E. P. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 9 (1).
- Arfita, S., Roni, E. P., & Aidinil, Z. (2021). Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang – Pariaman. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4 (2), 162 – 169 .
- Dahlila, D., & Frinaldi, A. (2020). Inovasi Dukcapil Digi Mobil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(2), 241.
- Eriza, A., Yoserizal, & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 3(7).
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24–37.
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223.
- Melinda, M., Syamsurizaldi, & Muhammad Ichsan, K. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nahkoda : Jurnal Ilmu Pemerintah*, 19 (2).
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.
- Yuliana, W., Roni Ekha, P., & Yoserizal. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PCS 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8 (1), 265-271.
- Yunaningsig, A., Diani, I., & Fajar, E. S. (2021). Upaya Meningkatkan Kulaitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi. *Jurnal ALTASIA*, 3 (1).

